

IDRisk

List of Dissemination Events and Publications

Date	Events and Publications
12/12/2018	10 Years PNCA 10 Years EFSA Focal Point At the service of science and consumers <i>Lecture (first hand announcement of the project grant)</i> <i>Lisbon, Presential Pedro Nabais</i>
27/02/2019	38 th EFSA's Focal point Meeting IDRisk Improving data quality for risk assessment <i>Lecture</i> <i>Parma, Presential, , Filipa Melo de Vasconcelos</i>
03/2019	ID Risk international project - The importance of harmonising the official controls data collection system in Consumer Protection Online article <i>ASAEnews n^o 116 - March 2019</i>
19/03/2019 - 21/03/2019	Scientific Network on Chemical Monitoring Data Collection - 1st meeting of the network (EFSA) <i>Lecture</i> <i>Parma, Presential Pedro Nabais and Sandra Basic</i>
16/10/2019 – 17/10/2019	Croatian conference on risk assessment of food origin with the celebration of World Food Day 2019 <i>Lecture</i> <i>Croatia – Presential-Sidney Tomé</i>
14/10/2019 - 18/10/2019	13th International Food Data Conference – IFDC 2019 <i>Lecture and Poster</i> <i>Lisbon – Presential -Sidney Tomé</i>
12/2019	13 ^a Conferência Internacional de Dados sobre Alimentos (IFDC) Online article <i>ASAEnews n^o 118 - December 2019</i>
05/12/2020	9 ^o Food Safety Master, Faculty of Pharmacy - University of Coimbra Food Safety in Portugal and in the European context <i>Lecture</i> <i>Teams, Online - Filipa Melo de Vasconcelos</i>

16/12/2020	11ª ASAE's Scientific Council meeting <i>Discussion</i> <i>MS Teams, Online - Filipa Melo de Vasconcelos</i>
23/03/2021 – 24/03/2021	FP Check point Web Meeting (EFSA) <i>Lecture and discussion</i> <i>Teams, Online - Sidney Tomé</i>
30/06/2021	Online Workshop "Reporting Data to EFSA" - ANSES and BfR "New tools for FoodEx 2 coding: IDRisk Improving Data quality for RISK assessment" <i>Lecture,</i> <i>Zoom, Online - Paulo Carmona</i>
28/10/2021	13rd Anual Meeting PortFIR (Slide shown during breaks) <i>Conference</i> <i>Zoom and YouTube – Online</i>
05/11/2021	MODULE 4 – EUFORA Fellowship Programme "New tools for FoodEx 2 coding: IDRisk Improving Data quality for RISK assessment" <i>Lecture</i> <i>MS Teams, Online - Paulo Carmona</i>
25-27/11/2021	Postgraduate Diploma in Public Health Communication Faculty of Human Sciences of the Portuguese Catholic University <i>Lecture</i> <i>Lisbon, Presential, , Filipa Melo de Vasconcelos</i>
10/12/2021	10º Food Safety Master, Faculty of Pharmacy - University of Coimbra Food Safety in Portugal and in the European context <i>Lecture</i> <i>Teams, Online - Filipa Melo de Vasconcelos</i>
14/12/2021	Webinar Envio de Dados para a EFSA - FIPA "New tools for FoodEx 2 coding: IDRisk Improving Data quality for RISK assessment" <i>Lecture</i> <i>MS Teams, Online - Paulo Carmona</i>
21/03/2022	Interview with Filipa Melo de Vasconcelos, Deputy General-Inspector ASAE Online article <i>IAIimentar technical magazine: Professional information for the Portuguese food industry</i>
24/04/2022	EFSA – Challenges and new opportunities Foundation for Science and Technologies

Lecture and discussion

Lisbon, Presential, Filipa Melo de Vasconcelos and Pedro Nabais

25/04/2022

International Conference Globalizations with(out)
Borders

Lecture

Olivenza, Presential, Filipa Melo de Vasconcelos

05/05/2022

SPASS 2022 (Slide shown during breaks)

Conference

Zoom – Online

11/05/2022

AESE Business School
Black Box of an Alumni

Lecture

Lisbon, Presential, , Filipa Melo de Vasconcelos

16/05/2022

8th AGoD meeting *Web Meeting*

Lecture and discussion

MS Teams, Online, Sidney Tomé

26/05/2022

Conference of the Colleges of Agricultural Engineering
and Food Engineering

Lecture

Santarém, Presential, Filipa Melo de Vasconcelos

07/06/2022

ID Risk European Project

[Online article](#)

IAlimentar technical magazine, pg.6, nº4, jun/2022

08/06/2022

ID Risk European Project

Newsletter note

IAlimentar technical magazine

09/06/2022

84th Meeting of the EFSA's Advisory Forum

Discussion

MS Teams, Online - Filipa Melo de Vasconcelos

Annex

IDRisk dissemination

Some memories:

38th EFSA's Focal point Meeting, 27 February 2019

Scientific Network on Chemical Monitoring Data Collection - 1st meeting of the network (EFSA), 20 March 2019

13th International Food Data Conference – IFDC 2019; 14 - 18 October 2019

Natural Language Processing applied to Food Data – A smart food description mapping system

Poster

9º Food Safety Master, Faculty of Pharmacy - University of Coimbra, 05 December 2020

11ª ASAE's Scientific Council meeting, 16 December 2020

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
= 11ª REUNIÃO CONSELHO CIENTÍFICO =
Ordem de trabalhos

1. Aprovação da acta da reunião anterior
2. Informações
 - ✓ Pedido de *feedback* da EFSA, dirigido aos peritos em comunicação do risco, sobre o draft do "scientific report on Technical assistance in the field of risk communication";
 - ✓ DOI - Declaração de Interesses
 - ✓ Ponto da situação da revisão do Parecer de 2016 sobre suplementos alimentares
 - ✓ Knowledge Junction - plataforma Zenodo
3. Actividades em curso e Projectos futuros
 - ✓ *ID Risk*
 - ✓ *ID Crisis*
 - ✓ *FOODSAFETY4EU*
 - ✓ *RARA2021*
4. Outros Assuntos

On-line, 16.Dez.2020

13.ª Anual Meeting PortFIR, 28 October 2021

Healthy eating and food sustainability. What brought on the pandemic?

Improving Data quality for RISK assessment

- Digital Forms;
- Automated data insertion into systems;
- Multiple data acquisition from the field;
- AI assisted FoodEx2 encoding system.

Postgraduate Diploma in Public Health Communication Faculty of Human Sciences of the Portuguese Catholic University, 25 – 27 November 2021

REPÚBLICA PORTUGUESA
ECONOMIA

AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA

CATÓLICA
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS
ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO E FORMAÇÃO AVANÇADA
LISBOA

PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

PERCEÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS COM CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE

COMUNICAÇÃO DO RISCO OU RISCO DA COMUNICAÇÃO

FILIPA MELO DE VASCONCELOS
SUBINSPECTORA-GERAL
UCP/FCH, 25-27 NOV.2021

10º Food Safety Master, Faculty of Pharmacy - University of Coimbra, 10 December 2021

Webinar Envio de Dados para a EFSA – FIPA: “New tools for FoodEx 2 coding: IDRisk Improving Data quality for RISK assessment”, 14 December 2021

Webinar
Envio de Dados para a EFSA
Data: 14/12/2021
online, MS Teams, 10:00-12:00*

Envio de Dados para a EFSA		
Hora	Tópico	Palestrantes
10:00-10:10	Sessão de Abertura	ASAE - Filipa Melo de Vasconcelos FIPA - Pedro Queiroz
10:10-10:35	Introdução geral sobre dados recolhidos pela EFSA	ASAE - Pedro Nabais
10:35-10:50	Enquadramento legal da recolha de dados	ASAE - Pedro Nabais
10:50-11:15	Documento guia sobre <i>Standard Sample Description ver.2.0. (SSD2)</i>	ASAE - Paulo Carmona
11:15-11:40	Classificação dos alimentos no Sistema FoodEx2 (ver.2)	ASAE - Paulo Carmona
11:40- 11:55	Perguntas & Respostas	Todos
11:55 - 12:00	Encerramento do Webinar	FIPA ASAE

*Agradece-se a ligação 10 minutos antes da hora para mitigar eventuais problemas

EFSA – Challenges and new opportunities, Foundation for Science and Technologies, 24 April 2022

9º National Symposium "Promoting Healthy and Safe Food – SPASS 2022", 5 May 2022

IDRisk

Improving Data quality for RISK assessment

Prepare to collect Food Samples | Collect Food Samples on field
Compile and Report Data | Process Food Samples

- Digital Forms;
- Automated data insertion into systems;
- Multiple data acquisition from the field;
- AI assisted FoodEx2 encoding system.

ASAE | Instituto Nacional de Saúde | HAPIH | efsa

Apresentação do Relatório Final do Projeto - 31 de maio de 2022

AESE Business School - Black Box of an Alumni, 11 May 2022

8th AGoD Web Meeting, 16 May 2022

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main content is a presentation slide titled "Form Manager Digital Form Application". The slide text reads: "All forms and their current status are managed by this application. It is composed by a single table, which displays: the forms IDs, their names, their description and a collection of buttons containing all possible actions that can be performed to any respective form:". Below the text is a screenshot of a web application interface showing a table of forms. The table has columns for "ID", "Nome", "Descrição", and "Ações". The "Ações" column contains various icons representing different actions. The meeting interface also shows a list of participants on the right side, including Pedro Miguel Nabais, ASSINANTE Fabrizio, BOCCA Valentina, CAPPE Stefano, OCCARELLI Antonio, COLANGELI Patrizia, Dr. Eva Scharfenberg, Dr. József Ákos, FUCHS Klemen, IOANNIDOU Sofia, MALDONADO Andrea, O'DEA Eileen, RAEKE Julia, RASMUSSEN Sus... (GANTE) Exte..., and Sidney Ricardo ... (Externo). The meeting controls at the bottom show the time as 5/16/2022 and 11:11.

ID Risk European Project

IAlimentar technical magazine, pg.6, nº4, jun/2022

<https://www.ialimentar.pt/Flipbooks/BF/4/6/>

6

ATUALIDADE

Projeto europeu ID Risk

Equipa portuguesa na reunião do passado dia 31 de maio, em Parma, no âmbito do projeto ID Risk.

A 31 de maio ocorreu nas instalações da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA), em Parma, Itália, a reunião final do projeto ID Risk. Iniciado em fevereiro de 2019, o projeto ID Risk é financiado pela EFSA, coordenado pela ASAE e envolve três instituições de dois Estados-membros da União Europeia (UE): ASAE e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) de Portugal e a Agência para a Agricultura e Alimentação (HAPIH) da Croácia.

O ID Risk tem como objetivo reforçar a capacidade de recolha, gestão e transmissão de dados provenientes dos controlos oficiais para produzir repositórios de informação com robustez e qualidade que permitam o escrutínio dos dados e a realização de estudos de avaliação de risco.

Para tal, o consórcio propôs-se a criar uma aplicação de registo digital das amostras colhidas no âmbito do controlo oficial de alimentos, que pudesse ser utilizada pelos inspetores/técnicos de colheita de amostras no terreno, de forma a recolher de forma automática, numa base de dados, os dados relativos aos alimentos colhidos, permitindo recolher mais e melhores informações, poupar tempo, papel e diminuir os erros de preenchimento no sistema.

Paralelamente, propôs-se ainda a criar uma ferramenta que permitisse a codificação automática dos alimentos colhidos no sistema de codificação da EFSA, FOODEX2, com recurso a metodologias baseadas na inteligência artificial. Este sistema de codificação, que é obrigatório quando se reportam os dados dos controlos oficiais para a EFSA, permite harmonizá-los de modo a que possam ser trabalhados para a realização de estudos científicos de avaliação dos riscos, que se pretendem mais robustos e transparentes (figura 1).

Concluídas com sucesso as tarefas do projeto, as mesmas foram apresentadas à EFSA, tendo ficado totalmente demonstrado o enorme potencial de utilidade prática das ferramentas desenvolvidas, que poderão não só vir a beneficiar as entidades intervenientes no projeto, como também outras autoridades competentes de outros Estados-membros. Em breve as aplicações estarão disponíveis para download através da plataforma Zenodo.org.

Figura 1. Esquema das atividades desenvolvidas no projeto ID Risk.

84th Meeting of the EFSA's Advisory Forum

ENGAGEMENT AND COOPERATION UNIT

AF201027-a
09.06.2022

84TH MEETING OF THE EFSA ADVISORY FORUM

Meeting date:	8-9 June 2022
Meeting hours:	09H30-13H00 / 09H30-13H00 (CET)
Meeting venue:	Virtual meeting (MS Teams)
Chair:	Bernhard Url/Co-Chair: Barbara Gallani, Nikolaus Kriz

Final Agenda

DAY 2 – 09.06.2022

Time	No	Topic	Documents & scope	Presenter
Chair: Bernhard Url				
09H30	5	Update from AF Discussion Groups – Part 2 (70 min.) 1. Advisory Group on Data (20 min.+ 20 min. disc.) 2. State-of-play of MS Publication Taskforce: the new Editorial Advisory Board of EFSA Journal and next steps (15 min. + 15 min. disc.)	(for discussion) <PPT> <PPT & background documents>	Hungary Arthur Healy/Simon More